

O'QITUVCHI VA O'QUVCHILAR O'RTASIDAGI MULOQOTLAR

Nuraliyeva Kamola Isaqali qizi,
Namangan davlat pedagogika instituti
Boshlang'ich ta'lim kafedrası PhD katta o'qituvchisi
Qosimova Muattar Akmal qizi,
Namangan davlat pedagogika instituti
Ta'lim va tarbiya nazariyasi (boshlang'ich ta'lim)
1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15717415>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'qituvchining shaxsiy va kasbiy fazilatlari, uning o'quvchilar bilan muloqot madaniyati hamda dars jarayonidagi kommunikatsion aloqa orqali o'quvchilarda qiziqish uyg'otish usullari yoritilgan. Shuningdek, dars samaradorligi o'qituvchi-o'quvchi o'rtasidagi muloqotning o'zaro bog'liqligi tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: shaxsiy kompetentlik, kasbiy kompetentlik, pedagogic muloqot, so'z, samaradorlik, ta'lim, tarbiya, pedagogika

Аннотация: В данной статье освещаются личные и профессиональные качества учителя, культура его общения с учениками, а также методы пробуждения интереса у учащихся посредством коммуникации в процессе урока. Кроме того, проанализирована взаимосвязь между эффективностью урока и уровнем взаимодействия между учителем и учеником.

Ключевые слова: личностная компетентность, профессиональная компетентность, педагогическое общение, слово, эффективность, образование, воспитание, педагогика

Annotation: The article discusses essential personal and professional qualities of a teacher, as well as their ability to establish effective communication with students. Special attention is given to the role of pedagogical interaction in increasing students' interest in the learning process and its impact on lesson effectiveness.

Keywords: personal competence, professional competence, pedagogical communication, speech, effectiveness, education, upbringing, pedagogy.

Mustaqil O'zbekistonda ta'lim va tarbiya sohasida yillar davomida qilinayotgan yuksak e'tibor O'zbekiston yoshlari uchun juda katta motivatsiyadir. Bunday shart-sharoitlar yaratilganda pedagoglardan katta mas'uliyat talab etiladi. Zamonaviy ta'lim jarayonida o'qituvchining tutgan o'rni beqiyosdir. Bunda, asosan, o'qituvchi va o'quvchi orasidagi muloqot va munosabatlar muhim rol tutadi. Ta'lim-

tarbiya sifatini belgilovchi muhim omillardan biri bu o'qituvchining shaxsiy va kasbiy kompetentligidir. Bu ikki kompetentlik o'zaro uyg'unlikda bo'lib, o'qituvchining pedagogik faoliyatining samaradorligini ta'minlaydi. Zamonaviy ta'lim tizimida insonparvarlik, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, hamkorlikka asoslangan o'qitish tamoyillariga tayangan holda rivojlanmoqda. Bu tamoyillarning markazida esa o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqot turadi.

Muloqot — bu oddiy axborot almashinuvi emas, balki ta'lim-tarbiya jarayonining asosiy harakatlantiruvchi kuchidir. Bu o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida bilim, tajriba, hissiyot va qadriyatlar almashinuvi orqali yuzaga keladigan ijtimoiy-psixologik jarayon. Bu jarayon ikki tomonlama bo'lishi kerak: o'qituvchi o'quvchining savollarini tinglashi, unga munosib javob qaytarishi, fikrini inobatga olishi orqali namoyon bo'ladi. O'qituvchi muloqot jarayonida ichki fazilatlari, ijtimoiy va psixologik jihatdan yetuklik darajasi, o'zini tutish madaniyati, axloqiy qadriyatlarga sodiqligi, empatiya (boshqalarning hissiyotlarini tushunish) va muloqotda samimiylik kabi jihatlarga e'tibor berish lozim. Bunday sifatlar o'qituvchining o'quvchilar bilan sog'lom, do'stona va ishonchli munosabatlar o'rnatishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Samimiy, adolatli va ochiq muloqotga kirisha oladigan o'qituvchi o'quvchilarning hurmatini qozonadi va ta'lim samaradorligini oshiradi.

Muloqot quyidagi funksiyalarni bajaradi:

- Axborot beruvchi: o'quvchilarga bilim va ko'nikmalarni yetkazadi;
- Tarbiyaviy: axloqiy, estetik, mehnatga oid qadriyatlarni shakllantiradi;
- Motivatsion: o'qishga qiziqishni uyg'otadi;
- Regulyativ: o'quvchilarning xulq-atvorini boshqaradi.

Samarali pedagogik muloqotni tashkil qilish uchun quyidagi omillar muhimdir:

1. Hurmat va ishonchga asoslangan munosabat-o'quvchi o'z fikrini erkin ifoda etishidan qo'rqmasligi, xato qilishdan uyalmasligi lozim. Buni ta'minlash uchun o'qituvchi har bir o'quvchining shaxsini qadrlashi zarur.

2. Aktiv tinglash va mulohaza yuritish-o'qituvchi faqat dars beruvchi emas, balki o'quvchilarni tinglovchi, ularning fikrlarini tahlil qiluvchi ham bo'lishi kerak.
3. Individual yondashuv-har bir o'quvchi o'ziga xosdir. Uning xarakteri, dunyoqarashi, bilim darajasi, qiziqishlari ham har xil. Muloqotda buni inobatga olish zarurdir.
4. Zamonaviy texnologiyalarni qo'llash-raqamli vositalar (interaktiv doskalar, onlayn platformalar) yordamida muloqotni yanada samarali va qiziqarli tashkil qilish mumkin.

O'qituvchi va o'quvchi o'rtasida sog'lom muloqot quyidagi natijalarga olib keladi: O'quvchilarda o'z fikrini asoslash va himoya qilish ko'nikmalari shakllanadi, darslar interaktiv, jonli va samarali o'tadi, o'quvchilarning o'z-o'zini anglash, baholash, ishonch hissi kuchayadi, sinfda ijobiy psixologik muhit shakllanadi.

O'qituvchining ijobiy shaxsiy fazilatlarini (halollik, sabr, adolat, mulohazalilik, qat'iyatlilik) o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shaxsiy kompetentlik, shuningdek, o'qituvchining o'ziga bo'lgan ishonchi, kasbiga bo'lgan muhabbati va doimiy rivojlanishga intilishi orqali namoyon bo'ladi. Shu bilan birga har bir pedagog yuqori darajada kasbiy kompetentlikka ega bo'lishi kerak. Ya'ni o'z fanini chuqur bilishi, uni zamonaviy metodlar asosida o'rgata olishi, darslarni samarali tashkil etish va boshqarish, o'quvchilarning ehtiyoj va qiziqishlarini hisobga olgan holda ta'lim berish kabi malaka va ko'nikmalarni qamrab olishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqot — bu faqatgina bilim berish vositasi emas, balki yosh avlodni tarbiyalash, shaxsni shaxs sifatida shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynovchi jarayondir. Bu muloqotni yuksak madaniyat, ishonch, hurmat va hamkorlik asosida qurish-zamonaviy o'qituvchining eng muhim vazifalaridandir. Aynan shunday yondashuvgina ta'lim sifatini oshirish va sog'lom jamiyatni shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'ofurov A., & Ortiqova, M. (2021). Ta'lim jarayonida kommunikativ kompetentlik. Toshkent: "Ilm ziyo" nashriyoti.
2. Isakov, A. (2023). Approaches to Teaching Art in a Digital Age: An Analytical Review of Research between 2000-2021. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(10), 8-19.
3. Jo'raqulov A. (2020). Pedagogik mahorat asoslari. Toshkent: "Fan va texnologiya" nashriyoti.
4. M Nodira. Pedagogical bases of assessment in primary education *Asian Journal of Multidimensional Research* 11 (5), 197-207.
5. Mahmudova, M. D., & Quldasheva, M. N. (2019). USING FROM THE LEADING INNOVATIONAL METHODS IN TEACING ON THE THEME "SOCIAL-ECONOMICAL GROUPS OF THE WORLD COUNTRIES", THE POLITICAL MAP OF THE WORLD AT THE PRESENT TIME. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(4), 270-275.
6. N Makhmudova. The content of the development of independent cognitive activity in students through self-assessment *International Bulletin of Applied Science and Technology* 3 (3), 215-221.
7. Nuraliyeva, K. I. (2021). BOSHLANGICH SINF OQUVCHILARINING KREATIV SALOHIYATINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(6), 208-214.
8. OCHILOVA, F. (2025). PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS REFLECTION ON HEALTH AS THE HIGHEST VALUE OF HUMAN LIFE. *News of the NUUZ*, 1(1.2), 198-200.
9. Shodmonov S. (2020). Zamonaviy o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi. *Pedagogik mahorat jurnali*, 4(2), 45-51.
10. Umarjonovna, J. T. (2024). Competency-Based Approach in Higher Education and Prospects for The Development of The Uzbek Language. *International Journal of Scientific Trends*, 3(11), 65-69.
11. Xusnetdinovna L. R. System And Stages Of Implementation Of Teaching On The Basis Of Modular Technology In Pedagogical Activity //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12.
12. Жакбарова Махлия Ибрагимжоновна (2022). Использование учебных заданий в развитии речевых навыков учащихся. *Образование и инновационные исследования* 12(1), 225-231.
13. Тажибоева, Г. (2023). Описание технологий формирования критического мышления у студентов в процессе преподавания предмета воспитание. *Общество и инновации*, 4(3/S), 70-79.